

TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA O'ZBEKISTONDAGI MEHNAT BOZORI TARAQQIYOTINING USTUVOR YO'NALISHLARI

Ruzieva Gavhar Abdumalik qizi

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11229443>

***Annotasiya.** Ushbu maqolada Ta'limni rivojlantirishda mehnat bozori va uning turlari, mehnat bozori taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari va imkoniyatlari tahlil qilingan.*

***Аннотация.** В данной статье анализируется рынок труда и его виды, приоритетные направления и возможности развития рынка труда в развитии образования.*

***Abstract.** This article analyzes the labor market and its types, the priority directions and possibilities of the development of the labor market in the development of education.*

O'zbekistondagi mehnat bozorida jadal iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar davom etmoqda, bu o'zgarishlarni o'rganish maqsadida ko'pgina olimlar tomonidan tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. Bu o'zgarishlar O'zbekistondagi mehnat bozorining hozirgi holatiga bevosita ta'sir o'tkazadi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining 2021-2030 yillarda aholi bandligiga ko'maklashish strategiyasi, aholining munosib va rasmiy ish bilan bandligini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan bir strategiya hisoblanadi. Bu strategiya orqali erishiladigan maqsadli ko'rsatkichlar va indikatorlar 2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarga xizmat qiladi [1]. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning tub maqsadi - bu inson farovonligi va uning munosib turmush darajasini ta'minlash hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida davlat tomonidan aholining samarali ish bilan band bo'lishiga barcha shart-sharoitlarni yaratib berishi, shu jumladan, tadbirkorlar uchun qulay biznes yuritish muhiti, investitsiya, soliq siyosati, shaffoflik, sud-huquq tizimining adolatli bo'lishi kabi omillarga bog'liq. Chunki mamlakatimizda yaratilayotgan ish o'rinlarining 90 foizi xususiy sektor hissasiga to'g'ri keladi va aynan iqtisodiyotning taraqqiyoti kichik va o'rta biznesning rivojlanishi bilan bog'liq. Mamlakatimizda boshlangan tub islohotlarning asosini 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi tashkil etadi va unda aholining ish bilan bandligi masalasi alohida o'rin tutadi. Demografik holatning keskinligi, aholi sonining yuqori sur'atlarda o'sishi va har yili 500 mingdan ortiq yoshlarning mehnat bozoriga kirib kelishi aholining barqaror ish bilan bandligi masalasini o'ta dolzarb qilib qolmoqda.

O'zbekistonda 2021 yil 1 yanvar holatiga mehnat resurslari 19,1 million kishi, iqtisodiy faol aholi 14,8 million kishi, jami ish bilan bandlar 13,2 million kishi, shundan iqtisodiyotning rasmiy sektorida 5,7 million kishi (43,3%), iqtisodiyotning norasmiy sektorida 5,6 million kishi (42,8%), ishga joylashtirishga muhtoj shaxslar 1,6 million kishi (10,5%) va chet elda ishlash uchun ketganlar 1,8 million kishini tashkil qiladi. O'tgan 5 yil ichida mehnat sohasida ham aksariyat jarayonlarni raqamlashtirish, mehnat statistikasini Xalqaro mehnat tashkiloti standartlariga moslash, uning real ko'rsatkichlarini ta'minlash, ish bilan bandlikning yangi shakllarini rivojlantirish va keng foydalanish, shaffoflikni ta'minlash va mumkin qadar aholiga barcha xizmatlarni elektron platformalar orqali qulay va tezkor amalga oshirishga erishildi [3]. "Aholi

bandligi to'g'risida"gi Qonunning yangi tahriri 2020 yilda qabul qilindi va u to'g'ridan-to'g'ri amal qilish kuchiga ega Qonun bo'ldi [2].

Yuqoridagi fikrlarni tahlil qilishdan oldin mehnat bozori haqida qisqacha to'xtalib o'tsak, mehnat bozori bu – ish kuchi oldi-sotdi qilinadigan bozor. Mehnat bozorining ishtirokchilari ishga yollovchilar, ishga yollanuvchilar va ular o'rtasidagi turli vositachilar hisoblanadi. Turli vositachi firmalar, tashkilotlar va agentliklar mehnat bozorining infratuzilmasini tashkil etadi. Ish kuchi maxsus tovar sifatida uning sohibi tomonidan bozorga taklif etiladi. Ishga yollovchilar mehnat bozoriga talab bilan chiqadi. Ish kuchining oldi-sotdisi bevosita xaridor bilan sotuvchi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri yoki vositachilar ishtirokida yuz berishi mumkin. Bu ishni mehnat birjasi yoki ish topib beruvchi firmalar bajaradi. Ish kuchining oldi-sotdisi mehnat bitimi shaklida rasmiylashtiriladi. Mehnat bozorida ish kuchini sotuvchi bilan uni oluvchi o'rtasida mehnatning kelishilgan narxi – ish haqidir.

Mehnatga talab uning narxi bo'lmish ish haqi miqdoriga nisbatan teskari mutanosiblikda, ya'ni ish haqi oshsa mehnatga talab qisqaradi, agar u pasaysa, mehnatga talab oshadi. Mehnat bozorida mehnat taklifi ish haqiga nisbatan to'g'ri mutanosiblikda bo'ladi. Moddiy muhtojlik sharoitida ko'p ishlab, ko'p pul topishga intilish mehnat taklifini oshiradi.

Mehnat bozorida mehnatga talab taklifdan oshib ketsa ish kuchi taqchilligi, mehnat taklifi talabdan ko'p bo'lsa ishsizlik paydo bo'ladi.

Mehnat bozorining turlarga ajralishi uning harakteri va ko'lamiga bog'liq. Mehnat bozori oshkora va yashirin xarakterda faoliyat ko'rsatishi mumkin. O'z ko'lamiga qarab mehnat bozori mahalliy-hududiy, milliy va jahon bozorlaridan iborat. Globalizatsiya sharoitida moddiy resurslarni mamlakatlararo taqsimlanishiga mos ravishda mehnat resurslari ham taqsimlangani sababli jahon mehnat bozori tez rivojlanadi. Iqtisodiyoti kuchli mamlakatlarning milliy mehnat bozorida kelgindilarning mehnat taklifi tez o'sadi, narxi arzonligidan unga talab ham ortadi.

Jahon mehnat bozorida farqli ravishda, O'zbekistonda ta'limni rivojlantirishda mehnat bozori taraqqiyotining ustuvorligi quyidagi yo'nalishlarga bog'liqdir:

1. **Kasblar va mutaxassisliklar bo'yicha ta'limni rivojlantirish:** O'quvchilarni mehnat bozoriga tayyorlash maqsadida o'quv reja va dasturlarini ishlab chiqish, ularni joriy etish tartibini takomillashtirish, kasblar va mutaxassisliklar bo'yicha ta'lim berishni ta'minlash.

2. **Mehnat bozoriga oid soha va sohaga oid tajribani oshirish:** O'quvchilarni mehnat bozoriga oid sohada amaliyotga tayyorlash, sohaga oid tajribani oshirish, ish bilan tanishish va amaliyotda qatnashish imkonini yaratish.

3. **Kasblar va mutaxassisliklar bo'yicha ta'limni amaliyotga o'tkazish:** O'quvchilarni mehnat bozoriga oid sohada amaliyotga tayyorlash, sohaga oid tajribani oshirish, ish bilan tanishish va amaliyotda qatnashish imkonini yaratish.

4. **Mehnat bozoriga oid soha va sohaga oid tajribani oshirish:** O'quvchilarni mehnat bozoriga oid sohada amaliyotga tayyorlash, sohaga oid tajribani oshirish, ish bilan tanishish va amaliyotda qatnashish imkonini yaratish.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi globallashtirish davrida mehnat bozorini yanada rivojlantirish maqsadida yuqorida sanab o'tilgan yo'nalishlar juda muhim ahamiyatga ega. Kasblar yoki yo'nalishlar bo'yicha kadrlarni tayyorlash, ularga shu sohaning yetuk kadrlari bo'lib yetishlariga ko'maklashish, mehnat bozoriga oid soha mutaxassislarini ko'paytirish, ularga ham amaliy, ham nazariy bilim va ko'nikmalarni berish eng asosiy muammolardan biridir. Bundan tashqari, mehnat bozoriga oid soha bo'yicha kerakli tajribaga ega bo'lishi uchun ham zarur sharoitlarni yaratish hozirgi kun davr talabidir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi "O'ZBEKISTON — 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasining 20.10.2020 yildagi "AHOLI BANDLIGI TO'G'RISIDA"gi O'RQ-642-son Qonuni.
3. Бегимкулов, У. Ш., & Олимов, С. А. (2024). Информационнокоммуникационные технологии организации и управления инновационным методическим обеспечением в дошкольных образовательных организациях. Информатика. Экономика. Управление - Informatics. Economics. Management, 3(1), 0159–0168. <https://doi.org/10.47813/2782-5280-2024-3-1-0159-0168>
4. Murodova Farangis G'anisherovna. (2024). Effective methods of forming children's speech competence through riddles and quick sayings in preschool educational organizations. *Genius Repository*, 28, 47–51. Retrieved from <https://www.geniusrepo.net/index.php/1/article/view/530>
5. Kalmuratov T.N. Issues of Improving the Management of Family Non-Governmental Preschool Education Organizations. *International Journal of Social Science Research and Review*, <http://ijssrr.com> editor@ijssrr.com Volume 4, Issue 4 November, 2021 Pages: 135-139.5 bet
6. Valiyeva F.R. To Develop Professional Training of Professional Education Specialists by Ensuring //International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 2021
7. Olimov Q.T, Li D.Ye, Mavlonov N.Sh, Technology of creation electronic textbooks on special disciplines for vocational education, J: Xalqaro ilmiy jurnal "Vestnik nauki" 2020-yil 23-fevral № 2 (23)